

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybeyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisod fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSION RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Burxonov Asliddin Asqar o'g'li

TDIU "Bank ishi" kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklari faoliyatida vujudga keladigan investitsion risklar, ularni baholash va boshqarishning nazariy asoslari ko'rib o'tilgan. Shuningdek, investitsion risklarni boshqarish usullarini takomillashtirishdagi muammolar tahlil qilingan va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bank, tijorat banklari, risk, investitsion risklar, risklarni baholash, risklarni boshqarish, risk turlari, bank kapitali, bank operatsiyalari, kredit mablag'lari.

Abstract: This article discusses the investment risks arising in the activities of commercial banks and the theoretical foundations of their assessment and management. Additionally, it analyzes problems in improving investment risk management methods and offers suggestions for their resolution.

Keywords: bank, commercial banks, risk, investment risks, risk assessment, risk management, types of risks, bank capital, banking operations, credit facilities.

Аннотация: В данной статье рассматриваются инвестиционные риски, возникающие в деятельности коммерческих банков, а также теоретические основы их оценки и управления. Также проанализированы проблемы совершенствования методов управления инвестиционными рисками и даны предложения по их устранению.

Ключевые слова: банк, коммерческие банки, риск, инвестиционные риски, оценка рисков, управление рисками, виды рисков, банковский капитал, банковские операции, кредитные средства.

KIRISH

Hozirgi paytda O'zbekiston iqtisodiyoti o'z rivojlanishining yangi bosqichida turibdi. Ushbu bosqich shu bilan tavsiflanadiki, kelajakda O'zbekistonning maqsadi demokratik rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shilish hisoblanadi. Buning uchun avvalo ichki va tashqi investitsiyalarni jalb etib milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalash lozim.

Mamlakatimiz Prezidenti ta'kidlaganlaridek: "Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan bo'lsa, o'z iqtisodiyotining barqaror o'sishiga erishgan. Shu sababli ham investitsiya – bu iqtisodiyot drayveri, o'zbekcha aytganda, iqtisodiyotning yuragi, desak, mublag'a bo'lmaydi. Investitsiya bilan birga turli soha va tarmoqlarga, hududlarga yangi texnologiyalar, ilg'or tajribalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib keladi, tadbirkorlik jadal rivojlanadi."

Iqtisodiyotni erkinlashtirish, jamiyatni modernizatsiya va isloh qilish sharoitida investitsion faoliyatni rivojlantirish hamda uning tashkiliy-xukukiy asoslarini takomillashtirish, investorlarni huquq va manfaatlarini himoyalash, mamlakatda investitsiya muhitini yaxshilash, investitsiya bozorida operatsiyalarning turlari va xususiyatlarini o'rganish, ushbu investitsion operatsiyalardagi risklar, ularning

turlari, xususiyatlari, paydo bo'lish sabablari, ularni baholash hamda boshqarish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Investor uchun uning manfaatiga mos bo'lgan loyiha uni amalga oshirishdagi yuzaga keluvchi risklarning to'liq bartaraf etilganidir. Loyhalarining taqqoslama tahlili, hatto, ularning qaysi biri eng kam riskli, yuqori foydali, tez qaytimli, kafolatlangan daromadli, hayotiyli iшонchli investisiya loyihasi ekanligini aniqlashga imkon beradi.

Yuqoridagi fikrlar investisiya bozori risklarini o'rganish, hamda investisiya bozorida "investisiya muhitini" yaxshilashda, banklarga xorijiy va mahalliy investisiyalarni jalb qila olish qobiliyatini oshirishda, riskka moyil bo'lgan va yuqori daromad keltiruvchi instrumentlarni joriy etish, shuningdek, ushbu masalalarni amalga oshirish va bank tizimiga joriy etish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Iqtisodiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, investisiyalar bozori sohasida iqtisodiyotga, shu jumladan banklar faoliyatiga investisiyalarni jalb etish usullari bo'yicha qator samarali takliflar mavjud. Xorijlik mualliflar orasida P.Samuelson, G.Markovis, Ernando De Soto, U.Sharp, L.Zingales va boshqalarning iqtisodiy nazariyada iqtisodiy o'sish va investisiyalar o'rtasidagi aloqani o'rganishga bag'ishlangan asarlarini ko'rsatib o'tish mumkin. Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitlarida investision faoliyat muammolari I.Balabanov, B.Alexin, V.Galanov, Yu.Kasimov, A.Kilyachkov, Ya.Mirkin, B.Rubsov kabi xorijiy olimlarning ilmiy ishlarida ham o'z aksini topgan.

O'zbekistonlik olimlardan Sh.Abdullaeva, O.Abduraxmonov, A.Amonov, B.Berdiyarov, T.Bobokulov, N.Jumaev, N.Idiev, T.Karaliev, N.Karimov, J.Majidov, F.Mirzaev, E.Muminova, F.Nasriddinov, D.Nafasov, V.Pshenichnikov, M.Tojievlarining ilmiy asarlarida bank risklarining turli komponentlariga e'tibor qaratishgan. Prof. F.Mirzaev moliya bozori bilan bog'liq risklarni tadqiq etgan va ularni baholash bo'yicha yondashuvlarni bayon etib bergan.

Bozor iqtisodiyotini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston hukumati investisiya jarayonini takomillashtirishga doimiy etibor qaratib kelmoqda. Iqtisodiyotimizga ichki kapitalni safarbar qilish va xorijiy kapitallarni keng jalb etish bilan tub o'zgarishlarga erishish mumkin. Investisiyalar iqtisodiyotning o'sishini, ishlab chiqarishning rivojlanishini ta'minlovchi muhim omildir. Iqtisodiy islohotlarning samarasi ham oqilona va kuchli investisiya siyosatini o'tkazishga ko'p jihatdan bog'liqdir.

Investisiyalarni moliyalashtirishda bank krediti ishtirokini muhim tarzda, iqtisodiyotda joriy etilgan huquqiy me'yorlar va o'tkazilayotgan investisiya siyosatidan, investisiya faolligi darajasi, moliyalashtirishda qo'laniladigan mexanizmlardan, amaldagi soliqqa tortish talablaridan, kaforatlar va imtiyozlar tizimi va bank-moliya infratuzilmasining rivojlanganlik darajasidan ayri holda baholab bo'lmaydi.

Investision faoliyatda risk – bu investisiyalarni qisman yoki to'liq yo'qotish, kutilgan daromaddan kamroq foyda olish va loyihada ko'zlangan maqsadlarga erisha olmaslik xataridir. Loyihadan qanchalik ko'p miqdorda daromad kutilsa, u shunchalik yuqori riskli hisoblanadi. Bularning barchasi banklarda investision qarorlarni qabul qilish mas'uliyati va faoliyati jarayonini yanada takomillashtirishni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy ishni amalga oshirishda tijorat banklarining moliya bozoridagi faoliyati, shuningdek investision, emission va vositachilik faoliyati qator xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar tadqiq etgan va ularga nisbatan o'z yondoshuvlarini shakllantirishgan. Mazkur hollarga yanada yaqinroq yondoshadigan bo'lsak, deyarli barcha holatlarda tijorat banklarining investisiyalar bilan bog'liq moliya bozoridagi faoliyati, ushbu bozor xususidagi fikr va yondoshuvlari mazmunan bir – biriga yaqin bo'lgan bo'lsa-da, biroq ular shaklan biri biridan keskin farq qiladi. Muallif mavjud tajribalarni o'rganish va ular orqali qiyosiy tahlil o'tkazish natijasida tegishli yo'nalishlarda xulosa, taklif va tavsiyalar bergan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Risklarni mohiyatini chuqur tushunib etish uchun avvalambor, risk turlarini atroflicha o'rganib chiqish zarur. Chunki banklar o'z faoliyati jarayonida bir-biri bilan sodir bo'lishi vaqti, joylashishi, ichki yoki

tashqi omillarning ta'sir qilish darajasiga va tahlil qilish usullari bilan farqlanuvchi turli xil risklarga duch keladilar. Bundan tashqari, risklarning barcha turlari o'zaro bog'liq holda banklar faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Riskning bir turini o'zgarishi qolgan risklarning deyarli barchasiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu holat risklarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish va riskning aniq bir turlarini tahlil qilish, ularni yuzaga kelish sabablarini aniqlashni qiyinlashtiradi.

Umuman olganda yuqoridagilarga asoslangan holda, bank riski – bank faoliyatini amalga oshirish jarayonida bank mablag'larining bir qismini yo'qotish, yoki daromad ololmaslik sharoitida ijobiy natijaga umid qilib, bank operatsiyalarini (depozit, kredit, investisiya, valyuta) o'tkazishdir, degan ta'rifni keltirish mumkin.

Investisiya riski kapitalning kamayishi (yo'qotilishi) yoki daromadning noaniq shart sharoitlar tufayli kamayishi (yo'qotilishi) ko'rinishidagi moliyaviy yo'qotishlar ehtimolligi tushuniladi.

Hozirgi kunda O'zbekiston iqtisodiyotining barcha sohalarida o'zgarishlar, tarkibiy islohotlar olib borilmoqda. Bunday islohotlarning olib borilishi bevosita mamlakatdagi investision jarayon, unda tijorat banklarining roli va o'rni, Davlatning investision siyosati, uning ustivor yo'nalishlari va mamlakatdagi korxonalar investision faolligiga bog'liq.

Iqtisodiyotdagi tarkibiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, korxonalarining investision faoliyatini yanada jonlantirish, xorijiy investisiyalarni, avvalo to'g'ridan to'g'ri xorijiy investisiyalarni keng jalb qilish va ulardan samarali foydalanish, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik qayta qurollantirish, yangi ish o'rinlarini shakllantirish va bular asosida milliy iqtisodiyotimizni barqaror va dinamik rivojlanishini ta'minlash maqsadida kapital qo'yilmalarni moliyalashtirish manbalari tarkibida bank tizimi investision kreditlarning ahamiyati yuqori.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida moliyalashtirish manbalari bo'yicha asosiy kapitalga investisiyalar.
[17]

№	Yillar	Moliyalashtirish manbalari(foizda)		
		Jami	Shu jumladan	
			Korxonalar va aholining o'z mablag'lari	Jalb etilgan mablag'lar
1	1995	100,0	53,5	46,5
2	2000	100,0	39,1	60,9
3	2005	100,0	57,4	42,6
4	2010	100,0	49,0	51,0
5	2015	100,0	52,9	47,1
6	2016	100,0	53,0	47,0
7	2017	100,0	44,0	56,0
8	2018	100,0	39,3	60,7
9	2019	100,0	29,3	70,7
10	2020	100,0	34,6	64,5
11	2021	100,0	38,1	61,9
12	2022	100,0	40,9	59,1
13	2023	100,0	33,6	66,4

Moliyalashtirish manbalari bo'yicha tahlil qilinganda, 2023-yilda o'zlashtirilgan asosiy kapitalga investisiyalarning katta qismi jalb etilgan mablag'lar hisobiga to'g'ri keldi – 233,8 trln.so'm yoki jami o'zlashtirilgan investisiyalarning 66,4%i, korxonalar va aholining o'z mablag'lari hisobidan esa 118,3 trln.so'm yoki jami o'zlashtirilgan investisiyalarning 33,6 %ini o'zlashtirildi.[18]

2023-yilda jami investisiyalar hajmida, markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investisiyalarning ulushi, 2022-yilga nisbatan 3,0 % punktga kamayib, 12,7 % ni yoki 44,8 trln. so'mni tashkil etgan. Mos ravishda, markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan 307,3 trln. so'm yoki jami investisiyalarning 87,3 % investisiyalari o'zlashtirilib, 2022-yilga nisbatan 3,0 % punktga ko'paygan. Bundan tashqarimazkur davr mobaynida O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar hisobidan 21,2 trln. so'm investisiyalar o'zlashtirilib, 2022-yilga nisbatan 130,3 % ni tashkil etdi. Ularning jami hajmidagi ulushi esa 0,3 % punktga ko'payib, 6,0 % darajasida qayd etildi. Kafolatlanmagan va boshqa xorijiy investisiya va kreditlar hisobidan 82,4 trln. so'm yoki 2022-yilga nisbatan 1,2 % punktga ko'paygan holda jami ulushi 23,4 % ni tashkil qilgan.

Shuningdek, tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag'lari hisobidan moliyalashtirilgan 22,3 trln. so'm (jami asosiy kapitalga investisiyalarning 6,3 % ini tashkil etib, 2022-yilga nisbatan 0,3 % punktga kamayish) asosiy kapitalga investisiyalar o'zlashtirilgan.[18]

Banklar tomonidan investisiya loyihalarini moliyalashtirishda asosiy e'tibor, 2023-yilga mo'ljalangan davlat investisiya dasturi, iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish, mahalliyashtirish hamda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlariga kiritilgan loyihalarni o'z muddatida to'liq moliyalashtirishni ta'minlashga qaratildi.

Bundan tashqari, respublika hududlarida zamonaviy va yuqori texnologik ishlab chiqarishlarni tashkil etish jarayoniga xorijiy hamda mahalliy investisiyalarni jalb etish, ularda qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirish, shuningdek, hududlarning ishlab chiqarish va resurs salohiyatidan samarali foydalanish maqsadida tashkil etilgan erkin iqtisodiy zonalar hamda kichik sanoat zonalaridagi loyihalarni moliyalashtirish uchun tijorat banklari tomonidan kreditlar berilgan.

Bugungi yangi sharoit talablariga moslanishi davrida, tijorat banklar kredit operatsiyalaridan, ko'pincha, uzoq muddatli kreditlaridan zarar ko'rish hollari ham mavjud. Kredit siyosatini yurgizishdagi professionallik kredit portfeli sifatini oshirishga, kredit xatarligini kamaytirishga, extimoliy yo'qotishlarga qarshi zaxiralarni shakllantirilib borilishiga erishildi. Ammo bu sharoit faqat zahiralar hisobga yaxshilanishi mumkin emas. Buning uchun esa uzoq muddatli kreditlarni berish va ularni zamonaviy mexanizmlarini o'rganish va ularni takomillashtirish imkoniyatlarini izlash zarurdir.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Bugungi kunda investitsion loyihalashtirish amaliyotida loyihaviy risklarni tahlil qilish tushunchalari endigina yuzaga keldi, biroq avval to'plangan xalqaro tajribani hisobga olganda risklarni tahlil qilish har qanday investitsion loyihalar biznes-rejasining ajralmas qismi bo'lib qoldi. Risk tahlilining maqsadi investorga investisiya loyihasini amalga oshirishda qatnashishning maqsadga muvofiqligi to'g'risidagi qarorlarni qabul qilish va mumkin bo'lgan moliyaviy yo'qotishlardan himoyalanih bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish uchun kerakli ma'lumotlarni taqdim etishdan iborat.

Shunga ko'ra, risk tahlilini loyihaning barcha ishtirokchilari mustaqil tarzda olib borishlari maqsadga muvofiqdir. Risk tahlili investitsion loyihaning barcha ishtirokchilari – buyurtmachilar, bank, sug'urta kompaniyalari, lizing kompaniyalari, mol etkazib beruvchilar tomonidan olib borilishi lozim. U, odatda, bir-birini to'ldiruvchi ikki turga:

risklarning turlari, omillari va doirasini aniqlash maqsadini ko'zlovchi sifat tahlili;

alohida risklar kabi loyihalarning ham hajmini hisoblash imkonini beruvchi miqdoriy tahlilga bo'linadi. Loyiha risklarini boshqarishning u yoki bu turdagi vositalarining, mexanizmlarining qo'llanilishi amalga oshirilayotgan investisiya loyihalari risklarining aniq turlari va ularni keltirib chiqaruvchi omillar ko'lamiga, shuningdek, ularning loyihani amalga oshirish natijalariga ta'siriga bog'liqdir. Risklar barcha loyihalar uchun umumiy bo'lgani kabi har bir investisiya loyihasining o'ziga hos xususiyatlariga, muayyan tasniflariga qarab maxsus risklar ham bo'lishi mumkin. Bunday sharoitlarda risklarni tahlil etish, ularni boshqarish vositalarini ishlab chiqishda kuchli va tajribali mutaxassisning malakali bilimiga tayaniladi. Bunda loyiha risklarini boshqarish bir martalik yoki bitta jarayondan iborat bo'lmasdan, balki u bir qancha bosqichlarni o'z ichiga qamrab oladi.

Bu jarayonlar investisiya loyihasini amalga oshirishdagi risklarni pasaytirish yoki bartaraf etishni-gina emas, balki loyihaning ijobiy natijalarini ta'minlash yoki oshirishga ham bo'ysundirilgan bo'ladi.

Investisiya risklarni pasaytirishga imkon beruvchi barcha tadbirlarni shartli ravishda 4 ta guruhga ajratishi mumkin:

risklarni loyiha qatnashchilari orasida taqsimlashga imkon beruvchi diversifikatsiyalash;

loyihalar risklarini sug'urtalash, bu jarayon iqtisodiyotimizning bozor munosabatlariga o'tish davri sharoitida o'zining birinchi qadamlarini qo'yimoqda;

loyihalarni amalga oshirish jarayonida kutilmagan holatlarga ajratmalar ulushini ko'paytirish; qo'shimcha ma'lumotlar olish yoki ularga ega bo'lish.

Riskni pasaytirishning aniq vositasini tanlashda investor quyidagi tamoyillarga asoslansa, maqsadga muvofiq bo'lar edi:

ortiqcha tavakkal qilish kerak emas;

risk oqibatlarini to'g'risida o'ylash lozim;

kam narsa uchun risk qilish kerak emas.

Bundan tashqari banklarda paydo bo'ladigan investisiya risklarini pasaytirishning samarali yo'llari bo'lib bank mijozlari hisoblangan aholining, xo'jalik sub'ektlarining va jismoniy shaxslarning moliyaviy savodxonligini tizimli ravishda oshirish, uzoq muddatli kredit risklari tufayli paydo bo'lgan yo'qotishlar o'rnini qoplashning turli xil shakllarini, diversifikatsiyalash, sekyuritizatsiyalash, moliyaviy xizmatlar bozorida o'zaro kafolatlar va sug'urtalash tizimlarini yaratishlar kiradi.

Shu bilan birga uzoq muddatli kredit operatsiyalari va investisiya bo'yicha risklarni oldini olishda birinchi navbatdagi ish kreditlashtirish bo'yicha faqat kreditlashtirish bilan bir necha yil ishlab kelgan, tajribali, o'z ustida doim ishlaydigan, korxonalar moliyasini yaxshi biladigan, huquqiy bilimi yaxshi xodimni tanlab ishga qo'yishdir. Ikkinchidan, kredit olmoqchi bo'lgan korxonaning moliyaviy ahvolini chuqur o'rganish asosida kreditga layoqatligiga to'g'ri baho berish lozim.

Demak, bank tizimida paydo bo'ladigan risklarni, shu jumladan investisiya risklarini pasaytirish va uni oqilona boshqarish darajasi, milliy iqtisodiyotning moliyaviy resurslarga bo'lgan talabini o'z vaqtida qondirish hamda aholi va boshqa kreditorlar oldidagi majburiyatlarini doimiy ravishda kengroq himoyalash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисига Мурожаатномаси. // Халқ сўзи. 29 декабр 2019 йил.
2. Абдуллаева Ш.З. Банк risklari sharoitida tijorat banklarining kredit portfelini diversifikatsiyalash: i.f.d. ...avtoreferat. – T.: BMA, 2000. – 46 b.
3. Абдурахмонов О.Б.Фоири riski va uni minimallashtirish yo'llari: i.f.n. ...avtoreferat. –T.: BMA, 2007. – 22 b.
4. Амонов А., Нафасов Д. Банк таваккалчиликларини бошқариш усулларининг долзарб жиҳатлари // “Biznes - эксперт” журнали. – T. 2016. – №7(103)-2016.
5. Бердияров Б.Т. Ўзбекистон Республикаси tijorat banklarining likvidligi va tўlov қобилиятини таъминлаш масалалари. Монография. – T.: Молия, 2020. -170 b.
6. Бобокулов Т.И. Миллий валютанинг барқарорлигини таъминлаш: муаммо ва ечимлар. –T.: Фан ва технология, 2007. – 184 б.
7. Жумаев Н.Х. Жаҳон иқтисодиётининг янги инқирози – иқтисодий ҳаракатсизлик. 03.04.2020 й. <https://review.uz/oz/exg>.
8. Идиев Н,Ф, Tijorat banklari auditorlik risklarini баҳолашни такомиллаштириш: i.f.n. ...автoreферат. -T.: BMA, 2011. – 22 б.
9. Каралиев Т. Усмонов Б. Аҳолининг банк кредитлари бўйича қарз юки таҳлили ва уни оптимallashtirish // “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. – T.: 2020. – № 1, февраль.
10. Каримов Н.Ф. Riski и проблемы формирования прибыли коммерческих банков: автореферат ... к.э.н. – T.: БФА, 1998. – 23 с.
11. Мажидов Ж. Tijorat banklari фаолиятидаги likvidlik riskini бошқаришнинг такомиллаштириш yo'llari // Молия журнали. – T., 2017. – №4. – Б.57-61.;

12. Мирзаев Ф.И. Молия бозори операциялари рискларини баҳолаш усуллари (қимматли қоғозлар бозори мисолида): и.ф.н. ... автореферат. -Т.: БМА, 2002. – 22 б.
13. Муминова Э.А.Тижорат банкларида ипотека кредити рискларини бошқаришни такомиллаштириш: и.ф.н. ... автореферат. – Т.: БМА, 2011. – 22 б.
14. Насриддинов Ф.Н. Тижорат банкларида риск-менежмент тизимини такомиллаштириш йўллари: и.ф.н. ... автореферат. -Т.: ТДИУ, 2012. – 26 б.
15. Пшеничников В.В. Природа банковских рисков и пути их снижения автореферат ... к.э.н. – Т.: БФА, 2000. – 23 с.
16. Тожиев М.М. Банк рисклари ва уларни бартараф қилишнинг долзарб масалалари // Иқтисод ва молия илмий-амалий журнал. – Т., 2018. - №8 (116). – Б. 14-17.
17. Ўзбекистон статистика қўмитаси ҳисоботлари.1995-2023 йй.
18. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги.file:///C:/Users/User/Downloads/4.Investisiya%20VA%20qurilish%20ishlari%20(1).pdf

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

